

CardiOn: Aplicativo para Monitoramento de Pressão Arterial, desenvolvido em Kotlin e Integrado ao Arduino

CardiOn: A Mobile Application for Monitoring Blood Pressure, Developed in Kotlin and Integrated with Arduino

CardiOn: Aplicación Móvil para el Monitoreo de Presión Arterial, Desarrollada en Kotlin e Integrada al Arduino

Mariane Stefany Souza Leite¹

mariane.leite2022@gmail.com

Patrícia Vanessa Pereira Barcellos¹

Barcellos.patricia@gmail.com

Adriana de Jesus Costa¹

dri.jcosta06@gmail.com

Jeferson de Souza Dias¹

Jeferson.dias5@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

Monitoramento de saúde cardiovascular.
Internet das coisas (IoT).
Aplicativo Android Kotlin
Testes de Software.

Keywords:

Cardiovascular health monitoring
Internet of Things (IoT)
Android Kotlin application.
Software testing.

Palabras clave:

Monitoreo de la salud cardiovascular
Internet de las Cosas (IoT)
Aplicación Android Kotlin.
Pruebas de software.

Apresentado em:

03 dezembro, 2025

Evento:

8º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Resumo:

Este trabalho apresenta o desenvolvimento do *CardiOn*, um software para *smatphone* projetado para monitorar indicadores de saúde cardiovascular de perto. Construído em *Kotlin* para *Android*, ele permite capturar dados como pressão arterial, glicemia e batimentos cardíacos, conectando-se a dispositivos IoT através do ESP32 com *Bluetooth*. Recursos práticos incluem gráficos dinâmicos, geração de relatórios em formato PDF e alertas personalizados, tudo para dar mais independência aos usuários e facilitar o suporte médico no dia a dia. Com foco em solidez e proteção, o sistema usa um banco local via *Room Database*, sincronizado na nuvem com *MariaDB*, além de encriptação de senhas em conformidade com a LGPD. Os requisitos foram mapeados por casos de uso, diagramas UML e tabelas explicativas, e a qualidade testada com verificações funcionais, incluindo divisão de classes equivalentes e testes de limites. No fim das contas, o *CardiOn* destaca como a união de saúde móvel e IoT impulsiona hábitos digitais preventivos, ajudando na vigilância à distância e no envolvimento ativo dos pacientes com o próprio bem-estar.

Abstract:

This work presents the development of *CardiOn*, a mobile app designed to closely monitor cardiovascular health indicators. Built in *Kotlin* for *Android*, it enables the recording of data such as blood pressure, blood glucose, and heart rate, connecting to IoT devices through the ESP32 with *Bluetooth*. Practical features include dynamic charts, PDF report generation, and personalized alerts, all aimed at providing greater independence to users and facilitating medical support in daily life. With a focus on robustness and security, the system uses a local database via *Room Database*, synchronized in the cloud with *MariaDB*, in addition to password encryption in compliance with the LGPD. Requirements were mapped through use cases, UML diagrams, and descriptive tables, while quality was tested with functional verifications, including equivalence class partitioning and boundary value testing. Ultimately, *CardiOn* highlights how the integration of mobile health and IoT fosters preventive digital habits, supporting remote monitoring and encouraging active patient engagement in their own well-being.

Resumen:

Este trabajo presenta el desarrollo de *CardiOn*, una aplicación móvil diseñada para monitorear de cerca los indicadores de salud cardiovascular. Desarrollada en *Kotlin* para *Android*, permite registrar datos como la presión arterial, la glucemia y la frecuencia cardíaca, conectándose a dispositivos IoT mediante el ESP32 con *Bluetooth*. Entre sus funciones prácticas se incluyen gráficos dinámicos, generación de informes en PDF y alertas personalizadas, todo orientado a brindar mayor independencia a los usuarios y facilitar el apoyo médico en la vida cotidiana. Con énfasis en la solidez y la seguridad, el sistema utiliza una base de datos local mediante *Room Database*, sincronizada en la nube con *MariaDB*, además de la encriptación de contraseñas en conformidad con la LGPD. Los requisitos se mapearon a través de casos de uso, diagramas UML y tablas descriptivas, mientras que la calidad se verificó con pruebas funcionales, incluyendo partición de clases de equivalencia y análisis de valores límite. En definitiva, *CardiOn* evidencia cómo la integración de la salud móvil y el IoT impulsa hábitos digitales preventivos, apoyando el monitoreo remoto y fomentando la participación activa de los pacientes en su propio bienestar.

¹ Faculdade de Tecnologia de Itaquera, Professor Miguel Reale

1. Introdução

A saúde caracteriza um dos pilares essenciais para uma vida plena, saudável e o conforto geral da população. Com o crescimento rápido e alarmante de doenças crônicas, como a hipertensão arterial e a diabetes, o monitoramento contínuo desses sinais vitais tem ganhado muita importância (Johann et al., 2025; Alves et al., 2021). Nessa situação, as tecnologias de software surgem como uma ótima ferramenta, ajudando tanto os usuários quanto os profissionais de saúde a monitorar os sinais vitais de maneira mais eficiente (Souza et al., 2023; Gadelha, 2023). Elas não só auxiliam os pacientes, oferecendo mais autonomia no dia a dia, mas também tornam mais fáceis as decisões médicas com mais dados para análise e ágeis (Tan et al., 2022; Santos et al., 2022).

Com a alta do uso da computação móvel, impulsionado pela popularização dos smartphones, abriu portas para soluções mais acessíveis e práticas que possuem coleta, armazenamento e análise de dados de forma simples e intuitiva (Costa et al., 2021; Armas et al., 2023). Dentre os benefícios oferecidos, destaca-se o registro de batimentos cardíacos em tempo real, a geração de relatórios automática e a praticidade para compartilhar dados com equipes médicas, o que pode acelerar intervenções preventivas (Tan et al., 2022; Cavalcante et al., 2021).

Na conjuntura deste trabalho que faz parte do projeto integrado, descreve-se o desenvolvimento de um aplicativo nativo para Android, programado em Kotlin, projetado especificamente para registro e monitoramento de dados de pressão arterial, glicemia e frequência cardíaca (Johann et al., 2025; Alves et al., 2021).

A proposta deste aplicativo é sair do básico e oferecer acompanhamento contínuo dos sinais vitais, que pode ser assistido por profissionais de saúde, pois o indivíduo tem acesso aos dados de histórico de coletas que podem ser salvas e enviadas para seu médico (Cavalcante et al., 2021; Lemos et al., 2023). Além disso, incorpora recursos como gráficos interativos para visualização de tendências, relatórios automáticos, lembretes personalizados para medições regulares e opções de exportação de resultados em PDF ou envio direto via plataformas digitais (Santos et al., 2022; Costa et al., 2021).

Com isso, o objetivo é fomentar a adoção de ferramentas tecnológicas que tornem o cuidado à saúde mais eficiente, integrado e proativo, beneficiando diretamente a qualidade de vida dos usuários. O aplicativo também visa futuramente ser usado como método de coletas auxiliar em sistemas de saúde, com os dados salvos no prontuário médico do paciente (Armas et al., 2023).

2. Fundamentação Teórica

O desenvolvimento de aplicações móveis tem se tornado essencial para a transformação digital, especialmente na área da saúde. Os aplicativos de celular possuem um papel fundamental ao permitir a coleta de dados de sinais vitais de forma personalizada e com monitoramento em tempo real de batimentos cardíacos, o que é um avanço gigante para a telemedicina e o Health (Tan et al., 2022; Johann et al., 2025). Segundo estudos recentes, essas soluções digitais para monitorar parâmetros clínicos são de extrema importância para prevenir e gerenciar doenças crônicas, como diabetes e hipertensão (Alves et al., 2021; Lemos et al., 2023). Com a possibilidade de acompanhamento por profissionais da saúde, com o acompanhamento digital, o usuário tem uma adesão melhor a seu tratamento e assim pode prevenir complicações futuras (Cavalcante et al., 2021; Santos et al., 2022).

No âmbito da engenharia de software, a seleção da linguagem de programação e da arquitetura exerce uma influência direta sobre a qualidade geral do sistema desenvolvido. O Kotlin, adotado como linguagem oficial para o desenvolvimento de aplicativos Android, destaca-se por suas vantagens notáveis, incluindo a compatibilidade com Java, uma sintaxe mais concisa e mecanismos aprimorados de segurança contra erros de nulidade – elementos que, em conjunto, elevam a robustez do software. Ademais, arquiteturas como MVC e MVVM promovem uma separação bem definida de responsabilidades, o que não apenas facilita a escalabilidade do projeto, mas também simplifica as tarefas de manutenção ao longo do tempo. Essas escolhas técnicas são especialmente relevantes no

2.1. Arquitetura

A arquitetura adotada para o Aplicativo de Monitoramento de Saúde foi projetada com ênfase em princípios fundamentais como modularidade, segurança e escalabilidade. Essa abordagem organiza o sistema em camadas distintas, que incluem a interface do usuário (desenvolvida no front-end com Kotlin para uma experiência intuitiva em dispositivos Android), os serviços de negócio (implementados no back-end por meio de APIs REST para gerenciar as operações principais), o armazenamento de dados (foi utilizado MariaDB para garantir eficiência e integridade) e a integração com dispositivos de Internet das Coisas (IoT), como o ESP32, conectado à plataforma ThingSpeak para transmissão de dados em tempo real.

Essa estrutura não apenas assegura a confiabilidade dos registros médicos, minimizando riscos de perda ou inconsistência de informações, mas também proporciona flexibilidade para expansões futuras, facilitando a incorporação de novas funcionalidades sem comprometer a estabilidade do sistema. A seguir, apresenta-se o diagrama arquitetural do sistema (Figura 1), que ilustra os principais componentes e suas interações, permitindo uma visualização clara das relações entre as camadas. E abordaremos cada etapa da construção nos próximos tópicos.

Figura 1 – Diagrama Arquitetural do Sistema de Software do Aplicativo CardiON

Fonte: Draw IO- Mariane e Patrícia (2025)

3. Metodologia

No desenvolvimento do Aplicativo de Monitoramento de Saúde, adotamos uma metodologia baseada em práticas consolidadas de engenharia de software, com ênfase nos requisitos, na modelagem do sistema e na validação através de testes. Essa estrutura visava atender de forma eficaz às expectativas dos usuários, garantindo que a aplicação registre e acompanhe parâmetros clínicos de maneira

confiável, ao mesmo tempo em que protegesse a integridade e a segurança dos dados envolvidos (Santos et al., 2022; Costa et al., 2021). Iniciamos o projeto, identificando e documentando os requisitos funcionais e não funcionais, definindo as funcionalidades chave do sistema como o cadastro de usuários, o registro de dados de saúde, a geração de relatórios, o envio de notificações e a conexão com dispositivos de IoT (Tan et al., 2022; Cavalcante et al., 2021).

Essa etapa inicial foi essencial para alinhar o projeto às reais necessidades do contexto de saúde digital (Souza et al., 2023; Alves et al., 2021). Em seguida, foram elaborados casos de uso, que detalham as interações entre os usuários (ou atores) e o sistema. Esses casos serviram como guia para mapear os fluxos de informações e para planejar os cenários de teste, facilitando uma visão prática de como o app funcionaria no dia a dia.

3.1 Casos de Uso

Os casos de uso delinham as interações essenciais entre usuários e sistema, mapeando como as funcionalidades atendem ao monitoramento de saúde de modo prático. Neste projeto, foram agrupados em seis categorias principais, totalizando vinte casos, para simplificar o desenvolvimento e a compreensão.

Neste trabalho foram divididos 5 grupos de casos de uso, O grupo: 1 Cadastro e Autenticação (CSU01 ao CSU05) abrange o registro de usuários, login via credenciais ou Google, recuperação de senha e validação de campos obrigatórios, garantindo acesso seguro e gerenciamento confiável de dados; O grupo 2: Registro de Dados de Saúde (CSU06 ao CSU10), o núcleo do app, permite inserção manual de pressão arterial, glicemia e frequência cardíaca, sincronização com ESP32 via Bluetooth e adição de notas, facilitando o monitoramento clínico direto; O grupo 3: Relatórios e Acompanhamento (CSU11 ao CSU13) e Os Lembretes e Notificações (CSU14 e CSU15) oferecem visualização de progresso em gráficos, exportação de PDFs e compartilhamento por e-mail ou WhatsApp, melhorando a usabilidade e o suporte a consultas médicas e configuram alertas personalizados e envios pontuais, promovendo adesão às medições regulares; O grupo 4 A Integração Bluetooth com ESP32 (CSU16 ao CSU18) gerencia pareamento, recepção de dados via BLE e exibição em tempo real, aplicando IoT para automação eficiente; Por último, o grupo 5: a Segurança e Persistência (CSU19 e CSU20) inclui criptografia de credenciais e sincronização entre banco local (Room) e nuvem (MariaDB via API), protegendo privacidade e integridade.

Para testes, foi priorizado o CSU06 (Registro manual de pressão arterial), como operação central, aplicando testes caixa-preta para validar regras de negócio e fluxos principais e alternativos de forma eficiente estes casos de uso serão representados pela figura 2.

Figura2: CSU06 (Registro manual de pressão arterial)

Fonte: Os autores (2025)

3.2 Diagrama de Atividade

No projeto, os diagramas de atividade foram empregados para mapear a lógica dos casos de uso mais relevantes, traçando passo a passo os fluxos principais, os caminhos alternativos e os cenários de exceção que poderiam surgir.

Essa representação ajuda a visualizar o processo de forma clara e sequencial, facilitando o entendimento de como o sistema responde em diferentes situações. As atividades foram organizadas em raias de natação, o que permite diferenciar de maneira precisa as responsabilidades atribuídas a cada ator ou componente a seguir a figura 3 representando o diagrama de atividade do caso de uso CSU06 (Registro manual de pressão arterial).

Figura 3: Diagrama de Atividades: CSU06 Registro Manual de Pressão Arterial

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

3.3 Diagrama de classe

O diagrama de classes modela a estrutura estática do sistema, com foco nos elementos principais da aplicação e nas relações entre eles. A elaboração segue conceitos de orientação a objetos, com divisão clara em controladores, serviços de controle e entidades, para garantir organização e clareza na estrutura geral.

As entidades formam os objetos centrais do sistema:

- **User:** Inclui atributos como ID, nome e senha (com criptografia), além de listas de dispositivos e registros de saúde. Representa o ator principal, centralizando as interações do aplicativo.
- **Device** Armazena dados de dispositivos conectados, como número serial, e estabelece vínculo com o usuário associado.
- **HealthRecord:** Registra informações de saúde, incluindo tipo de medição, valor e data/hora, sempre ligado a um usuário para manter o histórico organizado.

Os serviços de controle, ou classes de negócio, encapsulam a lógica principal:

- **User Service:** Gerencia criação, atualização, busca e exclusão de usuários.

- **DeviceService**: Controla registro e busca de dispositivos.
- **HealthRecordService**: Lida com gravação e recuperação de registros de saúde, incluindo validações.

Os controladores atuam como interfaces de entrada, processando requisições do usuário e direcionando para os serviços apropriados:

- **AuthController**: Responsável por autenticação e login;
- **User Controller**: Gerencia perfis de usuários;
- **DeviceController**: Cuida de cadastro e listagem de dispositivos;
- **HealthRecordController**: Registra e lista medições de saúde;

As relações indicam que um usuário se associa a múltiplos dispositivos e vários registros de saúde (1:N), refletindo o monitoramento contínuo. Essa configuração assegura modularidade, separação de responsabilidades e manutenção simplificada, com suporte à escalabilidade para expansões futuras, a seguir o diagrama de classes representado pela figura 4.

Figura 4: Diagrama de Classes

Fonte: Os autores (2025)

3.4 Design de Interface do Usuário

O design da interface prioriza acessibilidade para diversos perfis de usuários, com layouts simples e elementos redundantes que facilitam a navegação inicial, evitando confusões comuns em aplicativos de saúde. A abordagem busca equilíbrio entre funcionalidade e usabilidade, garantindo que até usuários menos experientes encontrem as opções sem esforço excessivo.

O processo de desenvolvimento começou com um protótipo inicial esboçado manualmente, que evoluiu gradualmente para a versão final. Essa iteração resultou em 8 telas principais, criadas inicialmente no Canva para visualização rápida e ajustes, e posteriormente implementadas em Kotlin, integrando componentes nativos do Android para uma experiência fluida e responsiva. Essa sequência permitiu testes iterativos, refinando a interface até atender aos requisitos de simplicidade e eficiência no monitoramento diário. A seguir será apresentado as telas principais do aplicativo, telas de medições e telas de registro e recuperação representado pela figura 5.

Figura 5: Interface de Usuário

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

3.5 Quadro de Casos de Teste de Software

Para validar as regras de negócio associadas aos casos de uso selecionados, foram projetados casos de teste funcionais com base nas técnicas de partição de classes de equivalência e análise de valor limite.

O objetivo é garantir que cada cenário possível seja contemplado, prevenindo erros críticos e assegurando o comportamento esperado do sistema. O caso de teste a ser exibido é o de registro manual de glicose representado pelo quadro 1

Quadro 1– Caso de Teste – CSU07 Registro manual de glicemia (mg/dL ou mmol/L)

Caso de Teste	Cenário	Usuário	Valor Glicemia	Relatório Semanal	Saída Esperada
#01.0	Fluxo Principal - Registro bem sucedido de valor glicose.	autenticado em sistema (Válido)	glicose > 30 e glicose < 600 (entrada válida)	Inclui valor de glicemia registrado	Mensagem: Glicemia registrada com sucesso
#02.1	Fluxo Alternativo a - Registro bem sucedido de valor de glicose alarmante.	autenticado em sistema (Válido)	glicose = 30 (entrada válida)	Inclui valor de glicemia registrado	Alerta de Urgência
#02.2	Fluxo Alternativo a - Registro bem sucedido de valor de glicose alarmante.	autenticado em sistema (Válido)	glicose < 30 (entrada válida)	Inclui valor de glicemia registrado	Alerta de Urgência
#02.3	Fluxo Alternativo b - Registro bem sucedido de valor de glicose alarmante.	autenticado em sistema (Válido)	glicose => 600 (entrada válida)	Inclui valor de glicemia registrado	Alerta de Urgência
#03.1	Fluxo de Exceção - Registro de valor inválido de glicose.	autenticado em sistema (Válido)	glicose = número inteiro (int null) (entrada inválida)	Inclui valor de glicemia registrado	Mensagem de erro
#03.2	Fluxo de Exceção - Registro de valor	autenticado em sistema	glicose = número decimal (float)	Inclui valor de glicemia registrado	Mensagem de erro

Caso de Teste	Cenário	Usuário	Valor Glicemia	Relatório Semanal	Saída Esperada
#01.0	Fluxo Principal - Registro bem sucedido de valor glicose.	autenticado em sistema (Válido)	glicose > 30 e glicose < 600 (entrada válida)	Inclui valor de glicemia registrado	Mensagem: Glicemia registrada com sucesso
#02.1	Fluxo Alternativo a - Registro bem sucedido de valor de glicose alarmante.	autenticado em sistema (Válido)	glicose = 30 (entrada válida)	Inclui valor de glicemia registrado	Alerta de Urgência
#02.2	Fluxo Alternativo a - Registro bem sucedido de valor de glicose alarmante.	autenticado em sistema (Válido)	glicose < 30 (entrada válida)	Inclui valor de glicemia registrado	Alerta de Urgência
#02.3	Fluxo Alternativo b - Registro bem sucedido de valor de glicose alarmante.	autenticado em sistema (Válido)	glicose => 600 (entrada válida)	Inclui valor de glicemia registrado	Alerta de Urgência
	inválido de glicose.	(Válido)	(entrada inválida)		
#03.3	Fluxo de Exceção - Registro de valor inválido de glicose.	autenticado em sistema (Válido)	glicose = letras ou caracteres (String) (entrada inválida)	Não inclui valor de glicemia	Mensagem de erro

Fonte: Os autores (2025)

4. Considerações Finais

O desenvolvimento do aplicativo CardiOn ilustra de maneira clara o impacto positivo da integração entre tecnologias móveis e dispositivos IoT no monitoramento contínuo da saúde cardiovascular e metabólica (Tan et al., 2022; Costa et al., 2021). Com a inclusão de recursos essenciais, como o registro de pressão arterial, glicemia e frequência cardíaca, complementados por gráficos interativos, relatórios gerados automaticamente e notificações adaptadas às necessidades individuais, o sistema revela um potencial real para apoiar os usuários no gerenciamento diário de sua rotina de cuidados (Cavalcante et al., 2021; Alves et al., 2021).

Esse projeto, portanto, destaca o valor das soluções digitais na área da saúde, posicionando-as como aliados indispensáveis na prevenção e no controle de condições crônicas (Souza et al., 2023; Johann et al., 2025). O CardiOn vai além do simples registro de dados, ao oferecer acesso imediato a informações clínicas relevantes, o que não só aumenta a autonomia dos pacientes, mas também otimiza as práticas médicas, tornando-as mais rápidas e ancoradas em evidências concretas (Gadelha, 2023; Lemos et al., 2023). No contexto atual, onde a tecnologia se entrelaça cada vez mais com o bem-estar humano, iniciativas como essa pavimentam o caminho para um futuro de saúde mais proativa e inclusiva.

Para expandir o escopo do CardiOn, as próximas etapas envolvem a materialização de um dispositivo físico dedicado às medições de frequência cardíaca, superando as limitações atuais de uma versão simulada em ambiente digital. Essa evolução permitiria uma integração mais robusta com o ecossistema IoT, transformando o aplicativo em uma ferramenta verdadeiramente autônoma e precisa para o monitoramento em tempo real (Tan et al., 2022; Costa et al., 2021).

A construção desse hardware, baseado em sensores acessíveis como pulsômetros ópticos ou eletrodos portáteis, demandaria prototipagem cuidadosa, com ênfase em calibração e compatibilidade Bluetooth para sincronização seamless com o app. Além de validar a precisão das leituras em cenários reais, algo que o simulador não consegue replicar plenamente, essa implementação abriria portas para testes clínicos iniciais e parcerias com profissionais de saúde, elevando o projeto de um protótipo acadêmico a uma solução viável no mercado (Cavalcante et al., 2021; Armas et al., 2023).

5. Análise e Comparação de referências

As referências examinadas ressaltam o crescente papel das tecnologias móveis no campo da saúde, com foco especial no monitoramento contínuo e na promoção do autocuidado. Embora tratem de assuntos diversos, esses estudos concordam sobre a importância de aplicativos e dispositivos digitais para aprimorar o acompanhamento de pacientes e fortalecer a conexão entre profissionais de saúde e usuários.

Por exemplo, os trabalhos de Gadelha (2023) e Souza et al. (2023) exploram a saúde digital no Sistema Único de Saúde (SUS), destacando desafios como a integração entre plataformas e a proteção de dados pessoais e estes são elementos fundamentais para consolidar a telemedicina no país. Já Tan et al. (2022) e Cavalcante et al. (2021) oferecem insights práticos, analisando desde sensores de baixo custo até a usabilidade de apps para cuidados cardíacos, mostrando como a experiência do usuário se não feita com devido cuidado pode afetar a eficácia dessas soluções.

Enquanto as pesquisas de Armas et al. (2023) e Johann et al. (2025) abordam a incorporação de tecnologias móveis na atenção primária e no monitoramento da pressão arterial, apontando lacunas e chances de melhoria nos sistemas atuais. Os estudos de Alves et al. (2021) e Lemos et al. (2023) reforçam o aspecto educativo e preventivo dos aplicativos, principalmente no tratamento de doenças crônicas como a diabetes, e indicam que a personalização e a validação científica são chave para o sucesso dessas ferramentas.

Por fim, Santos et al. (2022) e Costa et al. (2021) fornecem bases metodológicas sólidas para o desenvolvimento de aplicativos móveis, enfatizando boas práticas de engenharia de software e coleta de dados digitais.

Tabela 1 – Lista de Referências

Título do Artigo	Fonte
Questões da saúde digital para o SUS: a “saúde móvel” e a automação algorítmica do saber-poder da medicina	SciELO
Desafios e oportunidades na saúde digital	SciELO
Um dispositivo de detecção de batimentos cardíacos baseado em Arduino (ArdMob-ECG) para análise de ECG em tempo real	arXiv
Usabilidade de protótipo de aplicativo para autocuidado de pessoas com insuficiência cardíaca	SciELO
Implantação e utilização de dispositivo móvel na Atenção Primária à Saúde no Brasil	SciELO
Análise do conteúdo de aplicativos móveis brasileiros voltados ao controle da pressão arterial: uma busca sistemática	SciELO
Desenvolvimento e validação de uma tecnologia mHealth para a promoção do autocuidado de adolescentes com diabetes	SciELO
Aplicativos como ferramenta de educação em saúde para portadores de diabetes mellitus: o que está disponível na língua portuguesa?	SciELO
Métodos para desenvolvimento de aplicativos móveis em saúde: revisão integrativa da literatura	SciELO
Tecnologia móvel para coleta de dados de pesquisas em saúde	SciELO

Fonte: Os autores (2025)

6. Conclusão

A evolução do aplicativo CardiOn para incorporar um dispositivo físico dedicado ao monitoramento de frequência cardíaca representa um avanço significativo na convergência entre tecnologia móvel e saúde digital. Ao superar as limitações de simulações digitais e viabilizar medições em tempo real com maior precisão, o projeto reforça seu compromisso com a inovação e a confiabilidade clínica.

A integração com sensores e plataformas IoT, aliada à prototipagem cuidadosa e à validação em cenários reais, não apenas amplia o potencial técnico da solução, mas também abre caminhos para sua aplicação prática em ambientes médicos. Com isso, o CardiOn deixa de ser apenas uma proposta acadêmica e se posiciona como uma ferramenta promissora para transformar o cuidado com a saúde em uma experiência mais conectada, personalizada e eficaz

Referências

- Alves, L. F. P. A., et al. (2021). Desenvolvimento e validação de uma tecnologia mHealth para a promoção do autocuidado de adolescentes com diabetes. *Ciência & Saúde Coletiva*, 26(5), 1691–1700. <https://www.scielo.br/j/csc/a/kch9Sc3FL3RTQw3JBN3yTHx/>
- Armas, R. P., et al. (2023). Implantação e utilização de dispositivo móvel na Atenção Primária à Saúde no Brasil. *Innovación y Ciencia*, 32(4), e1838. <http://scielo.sld.cu/pdf/ics/v32n4/2307-2113-ics-32-04-e1838.pdf>
- Cavalcante, P. L., et al. (2021). Usabilidade de protótipo de aplicativo para autocuidado de pessoas com insuficiência cardíaca. *Acta Paulista de Enfermagem*, 35, eAPE03742. <https://www.scielo.br/j/ape/a/SbVYX4Sb9SS54mzBZQQJt4s/>
- Costa, C. A., et al. (2021). Tecnologia móvel para coleta de dados de pesquisas em saúde. *Acta Paulista de Enfermagem*, 34, eAPE01838. <https://www.scielo.br/j/ape/a/Qxfrqv8yW3LSZBGH9SWpXbv/>
- Gadelha, P. (2023). Questões da saúde digital para o SUS: a “saúde móvel” e a automação algorítmica do saber-poder da medicina. *Saúde & Sociedade*, 32(1), e210920. <https://www.scielo.br/j/sausoc/a/vHxpLt6LR6MDxJW3yCdrRwt/>
- Johann, E. B., et al. (2025). Análise do conteúdo de aplicativos móveis brasileiros voltados ao controle da pressão arterial: uma busca sistemática. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, 122(2), e20240339. <https://www.scielo.br/j/abc/a/BzpB5VvyMy5R3hR5vgZsGWN/>
- Lemos, B. O., et al. (2023). Aplicativos como ferramenta de educação em saúde para portadores de diabetes mellitus: o que está disponível na língua portuguesa? *Saúde & Sociedade*, 32(Supl. 1), e220930pt. <https://www.scielo.br/j/sausoc/a/vqcvvSrr8sB4DN3hmy5G76x/>
- Santos, M. F., et al. (2022). Métodos para desenvolvimento de aplicativos móveis em saúde: revisão integrativa da literatura. *Texto & Contexto Enfermagem*, 31, e20210211. <https://www.scielo.br/j/tce/a/M3ZvQ3YrvbBb4p7n749JwLv/>
- Souza, A. C., et al. (2023). Desafios e oportunidades na saúde digital. *Cadernos de Saúde Pública*, 39(2), e00265822. <https://www.scielo.br/j/csp/a/dJbtGtdYW6bVbb4kpsV3j8K/>
- Tan, A., et al. (2022). Um dispositivo de detecção de batimentos cardíacos baseado em Arduino (ArdMob-ECG) para análise de ECG em tempo real. *arXiv Preprint*. <https://arxiv.org/abs/2204.00513>

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

"O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito foi(foram) utilizado(as) a(s) ferramenta(s)/serviço(s) [INSERIR NOME DA(S) FERRAMENTA(S)/SERVIÇO(S)] de Inteligência Artificial (IA) para [INSERIR MOTIVO(S)]. Após utilizar esta ferramenta/serviço, os autores editaram e revisaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação."

"O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito não foram utilizadas ferramenta/serviço de Inteligência Artificial (IA), sendo todo o texto produzido e de responsabilidade dos autores."